

Deliverable Phase 2 – Supporting Documentation
QCATI (Climate Adaptation Toolbox Implementation)

Spain, Quart de Poblet

Version 1.0 | January 2026

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 - Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach

Funded by
the European Union

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101093864. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Supporting Documentation

1. List of figures

Figure S - 1 Location of Quart de Poblet in the Valencian region (Spain).....	4
Figure S - 2 Catchments used for Turia river and Poyo/Saletta ravines hazard assessment (River Discharge Workflow).	4
Figure S - 3 Daily timeseries of river discharges (m3/s) under different climatic and hydrological models. Turia river (left) and Poyo/Saletta ravines (right).....	5
Figure S - 4 Validation of the daily timeseries of river discharges (m3/s) for the Turia river (La Presa station, GRDC).	5
Figure S - 5 Flow-duration curve of the catchments in Quart de Poblet. Turia river (upper) and Poyo/Saletta ravines (lower).	6
Figure S - 6 Monthly variation in discharges in the Quart de Poblet sub-basins for different GCM-RCM combinations, under a historical period and three future periods. Turia river (left) and Poyo/Saletta ravines (right).....	6
Figure S - 7 Validation of the monthly mean river discharges under observational data: Turia river.	7
Figure S - 8 Absolute values of extreme river discharge for 10 and 50-year return periods, under RCP 4.5 and 8.5. Turia river (left) and Poyo/Saletta ravines (right).	7
Figure S - 9 Flood damages in Quart de Poblet for a 10 year return period.....	7
Figure S - 10 Flood damages in Quart de Poblet for a 100 year return period.	8
Figure S - 11 Flood damages in Quart de Poblet for a 500 year return period.	8
Figure S - 12 AdapteCCa viewer: an institutional source of open data about climate projections in Spain. Source: escenarios.adaptecca.es	8
Figure S - 13 Evolution of the maximum duration of heat waves under the SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios, using statistical regionalization (ESD-RegBA method), period 2015-2100. Plotting by selection on map.....	9
Figure S - 14 Census tracts used for population over 65 distribution analysis in Quart de Poblet. Source: National Institute of Statistics (INE).	9
Figure S - 15 Land surface temperature mean values for the selected area, per Landsat image, for a cloud coverage under 50%.	9
Figure S - 16 Comparison of the Heatwave Risk analysis results from Phase 1 (left) and Phase 2 (right).	10
Figure S - 17 Heatwave duration magnitude of change versus baseline scenario (1971-2000), for scenarios SSP2-4.5 and SSP5-8.5, time periods 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100, Valencia province.	10
Figure S - 18 Vulnerable population (<5 and >65 years old) density for the valencian municipalities.	11
Figure S - 19 Relative change of heatwave risk (duration of heatwaves) for the municipalities of l'Horta Sud, for scenarios SSP2-4.5 and SSP5-8.5, time periods 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100.	11
Figure S - 20 Heavy rainfall relative change projections (EURO-CORDEX) for scenarios RCP 4.5 and 8.5 and three future periods related to the reference period (1986-2005). Source: Copernicus Atlas.	12

Figure S - 21 Average rates of change in annual maximum daily precipitation for a 10 year return period in Quart de Poblet. Source: Prepared by the author based on CEDEX (2021). 13

2. List of tables

Table S - 1 Percentage variation of discharges at significant points in the river network by trimester. Source: Hydrological Basin Plan 2021-2027, CHJ.	6
Table S - 2 Heavy rainfall risk assessment results for the specific location of Quart de Poblet.....	12

SPATIAL CONTEXTUALIZATION

Figure S - 1 Location of Quart de Poblet in the Valencian region (Spain).

FLUVIAL FLOODS RISK ASSESSMENT RELATED

Figure S - 2 Catchments used for Turia river and Poyo/Salet ravines hazard assessment (River Discharge Workflow).

Figure S- 3 Daily timeseries of river discharges (m3/s) under different climatic and hydrological models. Turia river (left) and Poyo/Saletta ravines (right).

Figure S- 4 Validation of the daily timeseries of river discharges (m3/s) for the Turia river (La Presa station, GRDC).

Figure S - 5 Flow-duration curve of the catchments in Quart de Poblet. Turia river (upper) and Poyo/Saleta ravines (lower).

Figure S - 6 Monthly variation in discharges in the Quart de Poblet sub-basins for different GCM-RCM combinations, under a historical period and three future periods. Turia river (left) and Poyo/Saleta ravines (right).

Table S - 1 Percentage variation of discharges at significant points in the river network by trimester. Source: Hydrological Basin Plan 2021-2027, CHJ.

Exploitation system	Discharge point	RCP 4.5				RCP 8.5			
		O-D	J-M	A-J	J-S	O-D	J-M	A-J	J-S
Turia	Manises (La Presa)	-8%	-2%	-4%	-6%	-15%	-11%	-14%	-13%

Figure S - 7 Validation of the monthly mean river discharges under observational data: Turia river.

Figure S - 8 Absolute values of extreme river discharge for 10 and 50-year return periods, under RCP 4.5 and 8.5. Turia river (left) and Poyo/Saletta ravines (right).

Figure S - 9 Flood damages in Quart de Poblet for a 10 year return period.

Maps of flood and associated damages for extreme river water level scenarios in current climate
1 in 100 year extreme event

Figure S - 10 Flood damages in Quart de Poblet for a 100 year return period.

Maps of flood and associated damages for extreme river water level scenarios in current climate
1 in 500 year extreme event

Figure S - 11 Flood damages in Quart de Poblet for a 500 year return period.

HEATWAVES RISK ASSESSMENT RELATED

Figure S - 12 AdapteCCa viewer: an institutional source of open data about climate projections in Spain. Source: escenarios.adaptecca.es

Figure S - 13 Evolution of the maximum duration of heat waves under the SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios, using statistical regionalization (ESD-RegBA method), period 2015-2100. Plotting by selection on map.

Figure S - 14 Census tracts used for population over 65 distribution analysis in Quart de Poblet. Source: National Institute of Statistics (INE).

Figure S - 15 Land surface temperature mean values for the selected area, per Landsat image, for a cloud coverage under 50%.

Figure S - 16 Comparison of the Heatwave Risk analysis results from Phase 1 (left) and Phase 2 (right).

Figure S - 17 Heatwave duration magnitude of change versus baseline scenario (1971-2000), for scenarios SSP2-4.5 and SSP5-8.5, time periods 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100, Valencia province.

Figure S - 18 Vulnerable population (<5 and >65 years old) density for the valencian municipalities.

Figure S - 19 Relative change of heatwave risk (duration of heatwaves) for the municipalities of l'Horta Sud, for scenarios SSP2-4.5 and SSP5-8.5, time periods 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100.

HEAVY RAINFALL RISK ASSESSMENT RELATED

Figure S - 20 Heavy rainfall relative change projections (EURO-CORDEX) for scenarios RCP 4.5 and 8.5 and three future periods related to the reference period (1986-2005). Source: Copernicus Atlas.

Table S - 2 Heavy rainfall risk assessment results for the specific location of Quart de Poblet

Historical	1976-2005		
Intensity	98mm/24h		
Duration	24 hours		
Frequency	5 years	Location	Quart de Poblet
GCM/RCM: ec-earth/racmo22e			
RCP4.5	Scenario 2011-2040	Scenario 2041-2070	Scenario 2071-2100
Change in magnitude	-4%	11%	5%
Change in frequency	6 years	5 years	5 years
RCP8.5	Scenario 2011-2040	Scenario 2041-2070	Scenario 2071-2100
Change in magnitude	2%	26%	11%
Change in frequency	5 years	4 years	4 years
GCM/RCM: hadgem2-es/racmo22e			
RCP4.5	Scenario 2011-2040	Scenario 2041-2070	Scenario 2071-2100
Change in magnitude	-12%	7%	-14%
Change in frequency	7 years	5 years	8 years
RCP8.5	Scenario 2011-2040	Scenario 2041-2070	Scenario 2071-2100

Change in magnitude	-3%	-16%	15%
Change in frequency	6 years	8 years	4 years

GCM/RCM: mpi-esm-lr/rca4

RCP4.5	Scenario 2011-2040	Scenario 2041-2070	Scenario 2071-2100
Change in magnitude	20%	-3%	4%
Change in frequency	4 years	6 years	5 years
RCP8.5	Scenario 2011-2040	Scenario 2041-2070	Scenario 2071-2100
Change in magnitude	17%	-1%	-12%
Change in frequency	4 years	6 years	7 years

Figure S - 21 Average rates of change in annual maximum daily precipitation for a 10 year return period in Quart de Poblet. Source: Prepared by the author based on CEDEX (2021).

COMMUNICATION OUTPUTS

QCATI WEBSITE

Link: <https://www.quartclimaax.eu/>

Information pills

Pill I: Why are we talking about Climate Change?

Pill II: How is the future of the climate predicted?

Pill III: What are Climate Models?

Pill IV: What are Climate Change scenarios?

Pill V: What use do we make of Climate Change studies?

CLIMAAX WEBSITE

Link: <https://www.climaax.eu/quart-de-poblet-climate-risk-analysis-qcati-project/>

Quart de Poblet Advances Local Climate Risk Analysis through QCATI Project

November 14, 2025

QCATI advances its second phase, refining climate risk assessments with updated datasets and improved modeling for heatwaves and flood hazards.

In **Quart de Poblet, Spain**, the QCATI team is advancing into the second phase of its work under the CLIMAAX framework, refining **Climate Risk Assessments (CRAs)** through the integration of local datasets and **updated climate projections**.

Recent efforts have focused on **heatwave workflows**, using high-resolution data from the **Spanish Meteorological Agency (AEMET)** and incorporating demographic information on the **elderly population (65+)** to map urban heat island vulnerabilities by census tract. An upcoming **participatory session** with senior citizens will share these findings and raise local awareness about heat risks and adaptation options.

At the same time, the team is enhancing the **river flood risk analysis** using new flood maps from the Júcar River Basin Authority (CHJ) and updated regional land use data. The comparison between modeled flood events—such as the **T=500 return period scenario**—and the observed **October 2024 flood** provides valuable insight into local hydrological dynamics and climate trends affecting the area.

At the same time, the team is enhancing the **river flood risk analysis** using new flood maps from the Júcar River Basin Authority (CHJ) and updated regional land use data. The comparison between modeled flood events—such as the **T=500 return period scenario**—and the observed **October 2024 flood** provides valuable insight into local hydrological dynamics and climate trends affecting the area.

Looking ahead, the project aims to expand community participation, engaging local **environmental, agricultural, and sustainability associations** to strengthen climate resilience and promote collective action toward a more sustainable future for Quart de Poblet.

Instagram

Link; https://www.instagram.com/quart_de_poblet/:

quart_de_poblet • Seguir

Jornada sobre Cambio Climático

Te invitamos a una sesión especial para entender mejor cómo nos afecta el cambio climático y qué podemos hacer.

📅 17 de diciembre de 2025
🕒 A las 10.30 h
📍 Salón de Actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet

📅 Inscripciones del 3 al 10 de diciembre, de 9 a 12 h, en Trenquem Barreres

Una oportunidad para informarnos, compartir inquietudes y construir un futuro más sostenible. Incluye desayuno de cortesía 🍳

¡Te esperamos! ❤️

10 Me gusta
2 de diciembre

Entra para indicar que te gusta o comentar.

Link: <https://www.instagram.com/quarteseuropa/p/DTcS4SljZjo/>

Instagram

Log In Sign Up

quarteseuropa • Follow

quarteseuropa 1d

Ya se ha iniciado la segunda fase del **#ProyectoQCATI** ((Quart horitzó climàtic), que evalúa los **#RiesgosClimáticos** con mayor impacto en **#QuartDePoblet**. Las principales novedades de esta fase son:

- Incorporamos, como complemento al análisis de riesgo de inundaciones, un análisis de lluvias extremas. Se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias en las próximas décadas, aunque no de su frecuencia.
- Identificamos zonas de riesgo ante olas de calor de mayor precisión, enfocadas a las personas mayores.

El proyecto QCATI (Quart de Poblet Climate Adaptation Toolbox Implementation) es un proyecto europeo financiado en la primera convocatoria del programa CLIMAAX, que busca fortalecer la resiliencia del municipio frente a los desafíos del

1 day ago

Log in to like or comment.

Link: <https://www.instagram.com/quarteseuropa/p/DTe4jl5jQB7/>

Instagram

Log In

Sign Up

¿CÓMO ELABORAMOS UN MAPA DE CALOR?

horitzó climàtic Quart

CLIMAAX climate ready regions | Funded by the European Union | Quart de Poblet | SEQUOIA.pro Acciones con impacto real

quarteseuropa • Follow

quarteseuropa 2d
 El pasado mes de diciembre, en el encuentro con personas mayores de @Quart de Poblet, les entregamos un #MapaDeCalor del municipio que marcaba las zonas de mayor #riesgo ante olas de calor.
 En el marco del proyecto europeo Quart Horitzó Climàtic (QCATI - CLIMAAX), elaboramos esta herramienta que nos ayuda a #adaptarnos al #CambioClimático.
 El mapa se ha desarrollado combinando datos de temperatura en superficie obtenidos por el satélite Landsat 8 e información de distribución censal de personas mayores de 65 años del municipio. A través de un código de colores, muestra el nivel de riesgo de cada zona, en función de una escala de peligrosidad y vulnerabilidad.
 El proyecto QCATI (Quart de Poblet Climate Adaptation Toolbox

1 | 2 days ago

Log in to like or comment.

Link: <https://www.instagram.com/quarteseuropa/p/DTPHllgjRVs/>

Instagram

Log In

Sign Up

horitzó climàtic Quart

CLIMAAX climate ready regions | Funded by the European Union | Quart de Poblet | SEQUOIA.pro Acciones con impacto real

quarteseuropa • Follow

quarteseuropa 1w
 El pasado mes de diciembre, durante la última sesión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente de 2025, hubo un encuentro entre el Área de Medio Ambiente del @Ayuntamiento de Quart de Poblet, integrantes del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, en representación de la ciudadanía y asociaciones ambientales, la @Fundación Limne y @Sequoia Pro. Algunos de los temas tratados en el consejo fueron:
 - La reconstrucción del Río Turia tras la DANA del 29 de octubre de 2024
 - El fin del proyecto Natururia, un proyecto que plantea la renaturalización de este río en una iniciativa complementaria al proyecto QCATI
 - Los principales resultados de la segunda fase de nuestro proyecto QCATI-CLIMAAX. Tras una sesión

7 days ago

Log in to like or comment.

Link: <https://www.instagram.com/quarteseuropa/p/DTZywB7DXU7/>

Instagram

Log In Sign Up

Link:

https://www.instagram.com/quarteseuropa/p/DTR_SVIDZyu/

Instagram

Log In Sign Up

LinkedIn

Link: <https://www.linkedin.com/in/quarteseuropa/recent-activity/all/>

Quart és Europa
 Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión de Fondos y Proyectos Europeos.

Seguidores 210

Enviar mensaje

Publicaciones Imágenes Reacciones

Quart és Europa • 1er
 Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión ...
 1 día •

Ya se ha iniciado la segunda fase del **#ProyectoQCATI** ((Quart horitzó climàtic), que evalúa los **#RiesgosClimáticos** con mayor impacto en **#QuartDePoblet**. Las principales novedades de esta fase son:

- Incorporamos, como complemento al análisis de riesgo de inundaciones, un análisis de lluvias extremas. Se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias en las próximas décadas, aunque no de su frecuencia.
- Identificamos zonas de riesgo ante olas de calor de mayor precisión, enfocadas a las personas mayores.

El proyecto QCATI (Quart de Poblet Climate Adaptation Toolbox Implementation) es un proyecto europeo financiado en la primera convocatoria del programa CLIMAAX, que busca fortalecer la resiliencia del municipio frente a los desafíos del cambio climático.

#resiliencia #climaax #europe

horitzó climàtic Quart

Análisis de lluvias extremas

- Este análisis se **incorpora en la segunda fase** para complementar el análisis de inundaciones.
- Revela una tendencia al **aumento de la intensidad de las lluvias en la próximas décadas, pero no de su frecuencia.**

Zonas de riesgo de mayor precisión

- Se incorporan al análisis datos locales concretos de casas de personas en Quart de Poblet.
- Esto les permitirá **identificar las zonas de riesgo para las personas mayores** con más precisión.

Más información en quartclimaax.eu/

NOVEDADES FASE II

- Incorporamos un análisis de lluvias extremas
- Identificamos zonas de riesgo precisas para personas mayores, ante olas de calor

CLIMAAX Funded by the European Union Ayuntamiento de Quart de Poblet @QUOICI para acciones con la población

Simón Molina Moreno y 1 persona más

Link: <https://www.linkedin.com/in/quarteseuropa/recent-activity/all/>

Quart és Europa
Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión de Fondos y Proyectos Europeos.

Seguidores 210

Enviar mensaje

Quart és Europa · 1er
Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión ...
6 días · 🌐

Las personas mayores de @Quart de Poblet han participado activamente en el proyecto europeo Quart Horitzó Climàtic (QCATI - CLIMAAX). El encuentro del pasado 17 de diciembre, que logró una gran tasa de asistencia y participación, contó con la intervención de la regidora de Sanidad de Quart de Poblet, Lucía Fernández.

Los principales logros del evento fueron:

- **#Involucrar** a este importante sector de la población para darles a conocer de primera mano los esfuerzos que el consistorio está llevando a cabo a través Quart Horitzó Climàtic (QCATI - CLIMAAX) en términos de investigación e implementación de medidas para mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
- **#Compartir** el significado de términos necesarios para entender la nueva realidad como **#CambioClimático**, **#Resiliencia**, **#RefugiosClimáticos** o **#EfectoIslaDeCalor**
- **#Escuchar** y contar con la visión y experiencia de uno de los sectores de la población más vulnerables ante el cambio climático y que más necesitan la adaptación.

El proyecto QCATI (Quart de Poblet Climate Adaptation Toolbox Implementation) es un proyecto europeo financiado en la primera convocatoria del programa CLIMAAX, que busca fortalecer la resiliencia del municipio frente a los desafíos del cambio climático.

2 más

Link: <https://www.linkedin.com/in/quarteseuropa/recent-activity/all/>

Quart és Europa

Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión de Fondos y Proyectos Europeos.

Seguidores 210

Enviar mensaje

Quart és Europa • 1er
 Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión ...
 2 días • 🌐

...

El pasado mes de diciembre, en el encuentro con personas mayores de @Quart de Poblet, les entregamos un **#MapaDeCalor** del municipio que marcaba las zonas de mayor **#riesgo** ante olas de calor.

En el marco del proyecto europeo Quart Horitzó Climàtic (QCATI - CLIMAAX), elaboramos esta herramienta que nos ayuda a **#adaptarnos** al **#CambioClimático**.

El mapa se ha desarrollado combinando datos de temperatura en superficie obtenidos por el satélite Landsat 8 e información de distribución censal de personas mayores de 65 años del municipio. A través de un código de colores, muestra el nivel de riesgo de cada zona, en función de una escala de peligrosidad y vulnerabilidad.

El proyecto QCATI (Quart de Poblet Climate Adaptation Toolbox Implementation) es un proyecto europeo financiado en la primera convocatoria del programa CLIMAAX, que busca fortalecer la resiliencia del municipio frente a los desafíos del cambio climático.

#climaax #resiliencia #QCati

¿CÓMO ELABORAMOS UN MAPA DE CALOR?

horitzó climàtic Quart

CLIMAAX
Climate Adaptation

Financed by the European Union

Quart de Poblet

BOQUOICIA.pro

YNGIT

Para elaborar un mapa de calor combinamos:

- DATOS DE TEMPERATURA EN SUPERFICIE OBTENIDOS POR EL SATELITE LANDSAT 8

YNGIT

Para elaborar un mapa de calor combinamos:

- DATOS DE TEMPERATURA EN SUPERFICIE OBTENIDOS POR EL SATELITE LANDSAT 8
- CON LA DISTRIBUCIÓN CENSAL DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

YNGIT

Para elaborar un mapa de calor combinamos:

2 más

- LA DISTRIBUCIÓN CENSAL DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

Alba Luz Damián Barral y 2 personas más

ELDERLY PEOPLE WORKSHOP (17-12-2025)

Quart és Europa
Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión de Fondos y Proyectos Europeos.

Seguidores 210

Enviar mensaje

Quart és Europa • 1er
Departamento del Ayuntamiento de Quart de Poblet para la Gestión ...
1 semana • 🌐

El pasado mes de diciembre, durante la última sesión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente de 2025, hubo un encuentro entre el Área de Medio Ambiente del @Ayuntamiento de Quart de Poblet, integrantes del ... más

horitzó climàtic
Quart

PARC FLUVIAL DEL TURIA

CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA

TRACAMENTI PER LA TANCIA DE L'AIGUA

netur FURIN

CLIMAAX climate ready regions

Funded by the European Union

Quart de Poblet

Quart al centre

SEQUOIA pro Acciones con impacto real

🌱 4

1 comentario • 1 vez compartido

Facebook

Link: <https://www.facebook.com/quarteseuropa/>

Quart és Europa
3d · 🌐

Antes de hablar de cambio climático ¿Qué es realmente el clima?
El clima se define por las condiciones meteorológicas que se producen en un lugar durante un largo periodo... **Mostra'n més...**

¿Por qué hablamos de cambio climático?

El clima se define por las condiciones meteorológicas que se producen en un lugar durante un largo periodo de tiempo.

El cambio climático que vivimos actualmente se debe al calentamiento global

Un calentamiento provocado por la acción humana a través de la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

La iniciativa CLIMAAX ayuda a comprender cómo los riesgos que conlleva este cambio climático afectan a cada territorio.

+2

👍 M'agrada
💬 Comenta

Quart és Europa

6d · 🌐

Las personas mayores de @Quart de Poblet han participado activamente en el proyecto europeo Quart Horitzó Climàtic (QCATI - CLIMAAX).

El encuentro del pasado 17 de dici... **Mostra'n més...**

👍 M'agrada

💬 Comenta

Quart és Europa

1d · 🌐

⋮

Ya se ha iniciado la segunda fase del **#ProyectoQCATI** ((Quart horitzó climàtic), que evalúa los **#RiesgosClimáticos** con mayor impacto en **#QuartDePoblet**. Las principales n... [Mostra'n més...](#)

NOVEDADES FASE II

Incorporamos un análisis de lluvias extremas

Identificamos zonas de riesgo precisas para personas mayores, ante olas de calor

➔

Análisis de lluvias extremas

- Este análisis se **incorpora en la segunda fase** para complementar el análisis de inundaciones.
- Revela una tendencia al **aumento de la intensidad de las lluvias** en la próximas décadas, pero **no de su frecuencia**.

Zonas de riesgo de mayor precisión

- Se incorporan al análisis **datos locales concretos** de censo de población de Quart de Poblet.
- Esto ha permitido **identificar las zonas de riesgo para las personas mayores** con más exactitud

Más información en quartclimaax.eu/

M'agrada

Comenta

LOCAL ENVIRONMENTAL WORKING TABLE IMAGES (11/12/2025)

Work table sheet

	Severidad		Urgencia	Capacidad	Prioridad del riesgo
	Actual	Futura		Gestión / Resiliencia	
Inundaciones	Sus	Sus	Vig	Bajo-Med.	Alto
Olas de calor	Sus	Crit	Más acc.	Alta	Muy alto

Severidad	Critica	Urgencia	Acción inmediata	Capacidad	Alta	Ranking Riesgo	Muy alto
	Sustancial		Más acción		Sustancial		Alto
	Moderada		Vigilancia		Media		Moderada
	Limitada		Sin acción necesaria		Baja		Bajo

Working table with the environment sector council

11-12-2025

Severidad	Olas de calor	Temperaturas alcanzadas, récords de calor, aumento de las noches tropicales, proyecciones de aumento de duración de las olas de calor, posibles efectos en cadena (DANAS, sequías, plagas)
	Inundaciones Lluvias extremas	Fenómenos recurrentes en el otoño, con especial ocurrencia de eventos extraordinarios (DANA 2024), aumento de la intensidad de las lluvias en las áreas litorales, impactos actuales y zonas afectadas, posible aumento de los caudales extremos e intensidad de las lluvias según las proyecciones
Urgencia	Olas de calor	El cambio está en marcha y los efectos son notables, aumento progresivo de las temperaturas, efectos en la salud, bienestar, consumo energético, isla de calor urbana, afecciones agrícolas...
	Inundaciones Lluvias extremas	Necesidad de responder a problemáticas actuales y prepararse para posibles cambios en el futuro próximo y medio
Capacidad	Olas de calor	Posibilidades mediante adaptación urbanística (refugios climáticos, adaptación edificios públicos, jardines y zonas de sombra), avisos y consejos a la población. ¿Qué otras necesidades se pueden cubrir? ¿Cuáles no?
	Inundaciones Lluvias extremas	Previsión del riesgo mediante predicciones y avisos, actuaciones de adaptación de cuencas, soluciones grises y verdes, actuaciones ya implementadas a nivel municipal (NATURURA, SUDS, planes de emergencia). ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Cuáles son las limitaciones?

Severity Critical Substantial Moderate Limited	Urgency Immediate action needed More action needed Watching brief No action needed	Resilience Capacity High Substantial Medium Low	Risk Ranking Very High High Moderate Low
---	---	--	---

El Consejo de Medio Ambiente consideró que la mayor severidad actual y futura corresponde a las olas de calor, dando un papel más moderado a los riesgos hídricos, aunque atendiendo a su posible aumento de intensidad en las próximas décadas. En consecuencia, consideraron que es necesaria una acción inmediata respecto al riesgo por calor, más acción respecto a inundaciones y una vigilancia del riesgo de lluvias extremas. Bajo su punto de vista, existe una capacidad alta para actuar a nivel municipal respecto a las olas de calor y a las inundaciones, teniendo en cuenta las competencias sobre urbanismo y sobre el tramo municipal del río Turia. Sobre el riesgo de lluvias extremas consideraron una capacidad media debido a la ocurrencia más súbita de estos fenómenos y al tiempo para gestionar a nivel local los avisos meteorológicos que emite AEMET. La prioridad más alta se otorgó al riesgo de olas de calor, seguido de inundaciones (con especial atención a la rambla de Poyo) y, en tercer lugar, a las lluvias pesadas. Esta valoración se ha tenido en cuenta para realizar la evaluación de riesgos climáticos final de la segunda fase del proyecto QCATI.

También se obtuvo feedback sobre la metodología utilizada para el análisis de los riesgos, con aportación de ideas para mejorar el análisis del riesgo de inundaciones.

3.- RESULTADOS

Con esta mesa de trabajo se consiguió una evaluación de los riesgos para Quart de Poblet bajo la perspectiva de las personas que conforman el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, con los siguientes resultados:

	Severity		Urgency	Capacity	Risk Ranking
	Current	Future		Climate risk management - resilience	
River flooding	Substantial	Critical	Immediate action needed	High	High
Heatwaves	Critical	Critical	Immediate action needed	High	Very high
Heavy rainfall	Substantial	Substantial	More action needed	Medium	Moderate

horitzó climàtic **Quart**

Evaluación de riesgos climáticos en Quart de Poblet

 CLIMAAX
climate ready regions

 Funded by
the European Union

 Governament de
Quart
de Poblet

 Quart
& Europe

 sequoia.pro
Acciones con Impacto real

3ª Mesa de trabajo

Proyecto QCATI-CLIMAAX

Resultados 2ª Fase y Evaluación de Riesgos

 CLIMAAX
climate ready regions

 Funded by
the European Union

 Governament de
Quart
de Poblet

 Quart
& Europe

 sequoia.pro
Acciones con impacto real